

JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN QAYTGAN SHAXSLARNI IJTIMOIY MOSLASHTIRISH BO'YICHA FAOLIYATINING TUSHUNCHASI

Xabibullaev Ibrohim

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20676004>

Jinoiy jazolarni o'tab bo'lganlar bilan ishlash tizimini yanada ochiqroq va ortiqcha rasmiyatchilikdan holi bo'lishi, axloq tuzatish va jazoni o'tab bo'lgandan keyin jamiyatga to'liq moslashtirishga yo'naltirilishi kerak. Jazoni ijro yetish va undan keyingi tizimni isloh qilish kontekstidagi yetakchi g'oyalardan biri mahkumlarni qayta ijtimoiylashtirish hisoblanadi. Bu borada muayyan tashkiliy va qonunchilik tashabbuslari allaqachon amalga oshirilgan. Biroq, jazoni ijro yetishdan keyingi amaliyotda duch kelinadigan muammolarning murakkabligi bu tizim ishidagi shaxsiy tuzatishlar haqida emas, balki yangi yondashuvlar, yangi mafkura va huquqiy tartibga solish mexanizmlarini shakllantirish haqida gapirishni talab qiladi. Mahkumlarning ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalari, jumladan, kam ta'minlangan, ishsiz, uy-joy ehtiyojmand yoki tibbiy yordamga muhtoj ayollar ham alohida e'tiborga loyiqdir. "Qayta ijtimoiylashtirish" atamasi shaxsning huquqiy jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lishga urinishini anglatadi. Jazodan ozod etilganlar uchun bu jarayon ozodlikdan mahrum qilish joylarida bo'lgan paytdan boshlab boshlanadi va ular shaxsining kognitiv, hissiy va xulq-atvor sohasiga ta'sir qiluvchi murakkab jarayondir. O'zbekiston Respublikasining 2013 yil 22-apreldagi "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonunida xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning jamiyat hayoti va oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni shakllantirishdagi hamda yosh avlodni tarbiyalashdagi rolini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan xotin-qizlarni ijtimoiy-mehnat rehabilitatsiyasini amalga oshirish fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilandi. Jazoni ijro etish muassasalari (JIEM)dan ozod qilingan shaxslar, jumladan xotinsizlarni ijtimoiy moslashtirish va rehabilitatsiya qilish sohasidagi ishlar inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashning ajralmas qismi hisoblanadi.

Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan xotin-qizlarni huquqlarini himoya qilish O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonunida mustahkamlab qo'yilgan. Unga ko'ra jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan xotinsizlarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar

Mahkamasining 2018-yil 17-iyuldagi 543-sonli “Ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy-maishiy ta’minlash va ishga joylashtirish tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha amaliy chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori bilan jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan va maxsus komendatura hisobidan chiqqan shaxslarni reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish markazlari tashkil etildi. ”Jazoni ijro yetish muassasalaridan ozod qilingan xotin-qizlarni huquq va manfaatlarini himoya qilish, reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish choralari ko’rishda Respublikamizning 3 ta hududida jumladan, Jizzax, Surxondaryo, va Toshkent shahrida anketa-so’rovnomalari o’tkazildi. So’rovnomada ishtirok etganlar jami 380 dan ortiqni tashkil etib shundan, 136 tasi (35,7 foiz) Jizzax viloyati, 108 tasi (28,3 foiz) Surxondaryo viloyati va 137 tasi (36,0 foiz) Toshkent shahriga to’g’ri keldi. So’rovnoma ishtirokchilarning jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan xotin-qizlar to’g’risida ma’lumotga egamisiz degan savol bo’yicha ko’rib chiqadigan bo’lsak, jami qatnashganlarning 200 nafari yoki 53,3 foizi “ha” deya javob bergan bo’lsa, 93 nafari yoki 24,8 foizi “yo’q, ma’lumotga ega emasman” degan javoblarni berishgan. Hududlar kesimida jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan xotinsizlar to’g’risida ma’lumot belgilangan javoblarda “ha” deya javob berganlar eng ko’p ulushga, Toshkent sh. 86,1 foiz va Jizzax viloyatida 45,2 foiz bilan yuqori ko’rsatkich kuzatilgan bo’lsa, Surxondaryo viloyatida 20,4 foiz bilan past ko’rsatkich qayd etildi. “yo’q, ma’lumotga ega emasman” degan javoblar, Surxondaryo viloyatida 55,3 foiz bilan eng yuqori, Jizzax viloyatida esa 22,2 foizni va Toshkent shahrida 4,4 foiz bilan pastroq ko’rsatkich kuzatildi.

So’rovnoma ishtirokchilarning o’z mahallalarida profilaktika inspektori JIEMdan ozod qilingan xotin-qizlar to’g’risida ma’lumotlar taqdim etadimi savoli bo’yicha fikrlarini ko’rib chiqadigan bo’lsak, jami 375 nafar qatnashganlarning 82,4 foizi “ha, taqdim etadi” degan javobni tanlashgan bo’lsa, “yo’q, taqdim etmaydi” javobi 6,4 foizni, “aniq ma’lumotga ega emasman” javobi bo’lsa, 5,9 foiz ishtirokchilar ovoziga ega bo’ldi. Hududlar kesimida belgilangan javoblarda ham “ha, taqdim etadi” javobi yuqori ko’rsatkichga ega bo’lib bu Toshkent shahrida 94,1 foizni Jizzax va Surxondaryo viloyatlarida bo’lsa 75,9 va 75,7 foizli ko’rsatkichlar kuzatildi. “Aniq ma’lumotga ega emasman” javobi eng yuqori Surxondaryo viloyatida 16,8 foizni ko’rsatgan bo’lsa, “yo’q, taqdim etmaydi” javobi Jizzax viloyatida 9,8 foiz bilan yuqori ko’rsatkich kuzatildi¹.

¹ D. Mirzarayimov O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi huzuridagi “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi tomonidan o‘tkazilgan ijtimoiy so‘rovnoma natijalari

Ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy-maishiy ta'minlash va ishga joylashtirish tizimini yanada takomillashtirish, ushbu shaxslarga yordam ko'rsatish bo'yicha profilaktik va boshqa chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, shuningdek, 2017—2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha [Harakatlar strategiyasida](#) belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida bir qator yo'nalishlar belgilangan.

Quyidagilar ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy-maishiy ta'minlash va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari etib belgilansin:

—ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy moslashtirishga mas'ul tuzilmalar faoliyatining institutsional va tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, ularning vazifa, funktsiya va vakolatlarini aniq chegaralash;

—ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish, shu jumladan, ular hayotining sifati va darajasini oshirish;

—ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarning psixologik va ijtimoiy moslashuvi monitoringi tizimini shakllantirish;

—ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish va rehabilitatsiya qilish sohasidagi ishlarni amalga oshirish doirasida davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida ijtimoiy sherikchilikni rivojlantirish;

—ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni rehabilitatsiya qilish jarayoniga xususiy sektor vakillarini keng jalb etish orqali ularga tegishli imtiyozlar berishni nazarda tutuvchi davlat organlari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida davlat-xususiy sherikchilik tizimini rivojlantirish;

—ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarning psixologik, ijtimoiy-maishiy ta'minot va ish bilan ta'minlash faoliyatini tayyorlash, prognozlash va rejalashtirish;

—retsidiv va takroriy jinoyatlar sonini kamaytirishga qaratilgan ta'sirchan choralar ko'rish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini kuchaytirish.

Ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan va maxsus kommandatura hisobidan chiqqan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish markazlari negizida Ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish markazlari tashkil etilishi va ularga quyidagi vazifalar yuklatilishi belgilangan:

—ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarning ijtimoiy himoya qilinishini tashkil etish va ta'minlash, tegishli tartibda kiyim-kechak, oziq-ovqat va turar joy uchun bir martalik to'lanadigan nafaqa puli berish orqali ularning birlamchi ehtiyojlarini qondirish;

—maqbul ijtimoiy-maishiy sharoitlar yaratish, soha mutaxassisleri (psixolog, tibbiyot xodimi, huquqshunos va boshqalar)dan yordam olish, zarur holatlarda davolanishga, qariyalar va nogironligi bo'lgan shaxslar uylariga yo'llanmalar berish;

—reabilitatsiya qilishda, uy-joy va maishiy hamda boshqa ijtimoiy-maishiy muammolarini hal qilishda, qonunchilikda belgilangan imtiyozlar olishda yordam ko'rsatish².

Markazlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va hokimliklar huzuridagi Ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarga ijtimoiy-maishiy sohada va ish bilan ta'minlashda yordam ko'rsatish maxsus komissiyalari, ichki ishlar organlari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlikda jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarga ijtimoiy-iqtisodiy yordam ko'rsatishning individual dasturlarini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi, shuningdek, har oyda sud qarori bo'yicha ushbu toifadagi shaxslarga ijtimoiy-huquqiy yordam berish individual dasturlarining joylarda ijro etilishini o'rganadi.

2019-yil 1-yanvardan boshlab jazoni ijro etish muassasalarida:

—to'liq ijtimoiy moslashtirish maqsadida mahkumlarni tizimli o'rganish va ularning ongini o'zgartirishga qaratilgan tarbiyaviy ishlarning yagona kompleks tizimi joriy etiladi;

—mahkumlarni axloqan tuzatish, ularga qonunga itoatkorlik ruhini singdirish, jamiyatning ijtimoiy faol a'zosi bo'lishiga yordam ko'rsatish bo'yicha individual manzilli dasturlar ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi;

—mahkumlarga hujjatlashtirish masalasi (shaxsiy hujjatlarni tiklash, pasport olish)da yordam ko'rsatiladi, ularning pensiya sug'urtasi, mehnat daftarchasini rasmiylashtirish shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingunga qadar amalga oshiriladi;

—mahkumlar bilan tarbiyaviy ishlar ularni quyidagi toifalarga ajratgan holda amalga oshiriladi:

a) tuzalish yo'liga o'tmaganlar — ularga tarbiyachilar birlashtirilib, ma'naviy qiyofasini yaxshilashga doir chora-tadbirlar amalga oshiriladi, ularni sodir etgan

jinoyatidan pushaymon bo'lishga va qonunga itoatkor turmush tarziga rioya qilishga undaydi;

b) tuzalish yo'liga o'tganlar — ularda mustaqil mehnat ko'nikmasini uyg'otish va ijtimoiy faol hayotiy pozitsiyasini rivojlantirish maqsadida ularga nisbatan to'liq ijtimoiy moslashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi;

— tarbiyaviy ishlar uch bosqichda amalga oshiriladi:

a) mahkum jazoni ijro etish muassasasiga kelib tushgan bosqichda uning psixologik ahvoli tuzalishga bo'lgan moyilligini aniqlashtirish orqali oldindan o'rganish;

b) mahkumning ongini o'zgartirish, unda sodir etgan jinoyatidan pushaymon bo'lish hissini uyg'otish bo'yicha chora-tadbirlar olib borish;

v) mahkumni talab yuqori bo'lgan kasb va mutaxassisliklarga o'qitish uchun kasbiy ta'limni tashkil etish, o'qish yakuni bo'yicha tegishli hujjat taqdim etish va kelgusida ish bilan ta'minlash;

1. —shaxsning jazoni ijro etish muassasasidan ozodlikka chiqqan paytidan boshlab bir yil mobaynida ijtimoiy hayotga moslashish sifatini o'rganish³.

